

Visionen in der Krise

Deutsche Spitzenkandidat:innen zur Europawahl 2024

Dorothea Horst

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

<https://orcid.org/0009-0000-9835-893X>

Thomas J. J. Scherer

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) MORES – Moral Emotions in Politics

<https://orcid.org/0000-0002-6746-2803>

DOI: <https://doi.org/10.17169/mae.2024.101>

USAGE STATISTICS INFORMATION

We log anonymous usage statistics. Please read the [privacy information](#) for details.

LANGUAGE

[Deutsch](#)

[English](#)